

**VARIABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO ALUNO COM NECESSIDADE
EDUCATIVA ESPECIAL DE CARÁCTER PROCESSOLÓGICO: UM ESTUDO DE CASO**
**VARIABILITY OF STUDENT BEHAVIOR WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS OF A
PROCESSOLOGICAL NATURE: A CASE STUDY**

**VARIABILIDAD DE LA CONDUCTA DE ESTUDIANTES CON NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES DE CARÁCTER PROCESOLÓGICO: UN ESTUDIO DE
CASO**

**VARIABILITÉ DU COMPORTEMENT DES ÉLÈVES AYANT DES BESOINS ÉDUCATIFS
SPÉCIAUX DE NATURE PROCESSOLOGIQUE: UNE ÉTUDE DE CAS**

HENRIQUE GASPAR AURÉLIO

<https://orcid.org//0009-0009-6379-9458>.

Mestrando. Instituto Superior de Ciências de Educação. Benguela. Angola

henriquesgas414@gmail.com

DATA DA RECEPÇÃO: Fevereiro, 2024 | DATA DA ACEITAÇÃO: Junho, 2025

RESUMO

O presente estudo aborda o tema, “*a variabilidade do comportamento do aluno com necessidade educativa especial de carácter processo-lógico numa perspectiva virada a um estudo de caso, no Complexo Escolar BG-1038 do Ensino Especial de Benguela*”, com o propósito de analisar a variabilidade do comportamento do aluno com necessidade educativa especial de carácter processológico no processo de ensino-aprendizagem. Para o efeito, optou-se por uma abordagem de natureza qualitativa, apoiada em métodos e técnicas, instrumentos de avaliação, materiais de análise de comportamentos, relatório médico para avaliar o aluno alvo do nosso estudo. Em termos de resultados, foi possível elencar que o aluno em estudo tem uma necessidade educativa especial de carácter processológico, especificamente a dislexia e disortografia influenciadas pelo processo vivenciado desde o período pré, peri e pós-natal.

Palavras-chave: Comportamento; Necessidades educativas especiais; Dislexia e Disortografia.

ABSTRACT

This study addresses the theme, “*the variability of the behavior of the student with special educational needs of a processological nature from a perspective focused on a case study, in the BG-1038 School Complex of Special Education of Benguela*”, with the purpose of analyzing the variability of the behavior of the student with special educational needs of a processological nature in the teaching-learning process. For this purpose, a qualitative approach was chosen, supported by methods and techniques, assessment instruments,

behavior analysis materials, and a medical report to evaluate the student targeted by our study. In terms of results, it was possible to list that the student under study has a special educational need of a processological nature, specifically dyslexia and dysorthography, influenced by the process experienced since the pre, peri and postnatal period.

Keywords: Behavior; Special educational needs; Dyslexia and Dysorthography.

RESUMEN

Este estudio aborda el tema, “la variabilidad del comportamiento del alumno con necesidades educativas especiales de carácter procesológico desde una perspectiva centrada en un estudio de caso, en el Complejo Escolar de Educación Especial BG-1038 de Benguela”, con el propósito de analizar la variabilidad del comportamiento del alumno con necesidades educativas especiales de carácter procesológico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello, optamos por un enfoque cualitativo, apoyado en métodos y técnicas, instrumentos de evaluación, materiales de análisis de conducta y un informe médico para evaluar al alumno objeto de nuestro estudio. En términos de resultados, se pudo enumerar que el estudiante en estudio presenta una necesidad educativa especial de carácter procesológico, específicamente dislexia y disortografía, influenciada por el proceso vivido desde el período pre, peri y postnatal.

Palabras clave: Comportamiento; Necesidades educativas especiales; Dislexia y Disortografía.

RESUMÉ

Cette étude aborde le thème « la variabilité du comportement de l’élève ayant des besoins éducatifs spéciaux de nature processologique dans une perspective centrée sur une étude de cas, dans le complexe scolaire d’éducation spéciale BG-1038 de Benguela », dans le but d’analyser la variabilité du comportement de l’élève ayant des besoins éducatifs spéciaux de nature processologique dans le processus d’enseignement-apprentissage. À cette fin, nous avons opté pour une approche qualitative, appuyée par des méthodes et des techniques, des instruments d’évaluation, des matériels d’analyse comportementale et un rapport médical pour évaluer l’élève ciblé par notre étude. En termes de résultats, il a été possible de constater que l’élève étudié présente un besoin éducatif particulier de nature processologique, notamment une dyslexie et une dysorthographie, influencées par le processus vécu depuis la période pré, péri et postnatale.

Mots clés : Comportement ; Besoins éducatifs spéciaux ; Dyslexie et dysorthographie.

INTRODUÇÃO

A necessidade educativa especial de carácter procesológico vem despertando medo e emoções que desestabilizam a aprendizagem dos alunos. Assim, muitos problemas de aprendizagem seriam colmatados se fossem fornecidos aos professores, dados, suportes e

estratégias de lidar com comportamentos e as dificuldades de aprendizagem, utilizando uma intervenção psico-pedagógica no aluno por um atendimento educativo especializado.

Os défices de aprendizagem podem advir de diversos factores, sendo eles orgânicos, processológicos ou mesmo emocionais e é importante ser descoberto o mais rápido possível, de formas a aplicar um modelo de aprendizagem de acordo ao perfil da pessoa com necessidades educativas especiais, promovendo o favorecimento e desenvolvimento gradual relacionado à cognição como pilar no processo de aprendizagem dos alunos, a fim de trazer soluções ou pelo menos tentar amenizar os problemas de aprendizagem e eliminar as dificuldades que levam ao insucesso na aquisição de conhecimento e ser possível a mediação e o desenvolvimento do processo educativo.

Nessa linha de raciocínio, é importante o desenvolvimento das habilidades dos alunos através da adaptação ao ensino para responder às necessidades de aprendizagem, já que Silva (2015), considera a aprendizagem, enquanto processo contínuo, global que revela um processo na qual abrange o desenvolvimento motor, emocional e mental e assim, provocar mudança de comportamento de forma integral, construindo sua individualidade de aprender, com a finalidade de que se restabeleça o auto-controlo, vencendo as dificuldades causadas pelos problemas de aprendizagem.

No decorrer do processo de formação do aluno, os educadores se deparam com problemas que podem deixar os educandos passivos em relação ao processo de aprendizagem. Torna-se fundamental, que os envolvidos no processo educativo estejam atentos aos menores sinais destas dificuldades, principalmente se são momentâneas ou permanentes. Este processo deve ser feito através do atendimento educativo especializado com o envolvimento de profissionais, que poderão dar o apoio e organizar os suportes necessários para o desenvolvimento das capacidades, melhorando o aproveitamento académico dos alunos.

Nesta ordem de ideias, e com o propósito de analisar a variabilidade do comportamento do aluno com necessidade educativa especial de carácter processológico no processo de ensino-aprendizagem, procuramos fazer uma incursão teórica, metodológica e prática sobre a variabilidade do comportamento do aluno com necessidade educativa especial de carácter processológico, numa abordagem virada a um estudo de caso no Complexo Escolar BG n.º 1038 do Ensino Especial, Benguela.

Assim, a motivação para a presente abordagem, prende-se com os problemas detectados em um aluno matriculado no Complexo em causa, que apresenta problemas na área da leitura e da escrita, concretamente, omissão, substituição e acréscimo nas palavras, trocando as letras aparentemente semelhantes e com dificuldade na automatização da escrita. Temos como foco a dislexia e a disortografia, sendo estas duas realidades identificadas que afectam o aluno, alvo do nosso estudo, impedindo-o de atingir o seu potencial máximo no que se refere à aprendizagem.

Daí, que o estudo revela-se extremamente crucial, enquanto oferece subsídios para despertar a comunidade e outros agentes de socialização a melhorar a sua actuação no processo de ensino-aprendizagem, e assim, contribuir para a formação integral da personalidade do aluno em causa e desenvolver atitudes pró-activas na família, professores e da comunidade escolar em geral, para superar os obstáculos da aprendizagem do aluno alvo do nosso estudo. Neste sentido, este estudo permitiu, igualmente, ter informações suficientes para propor soluções alternativas, que visam melhorar a aprendizagem do aluno, e assim, proporcionar um atendimento educativo especializado, para responder à inclusão, assegurando o desenvolvimento na sala de recursos multifuncionais, uma planificação educacional adequada às necessidades do aluno, com vista a proporcionar-lhe pleno desenvolvimento e autonomia.

Nesse sentido, é importante que a escola desenvolva o seu papel, pois ela, é um lugar de excelência e privilegiado para que se efectue o processo de inclusão do aluno com necessidade educativa especial de carácter processológico, através do acesso, permanência, compromisso, participação e desenvolvimento, concebendo a cada pessoa o direito de viver e aprender com todos em função da igualdade e a diferença que lhes assiste.

Em função do acima exposto, o nosso estudo terá o suporte teórico de diferentes autores, dentre eles os que já realizaram investigações relacionadas a temática em estudo, mediante um desenho teórico baseado na conceptualização, caracterização, diagnóstico de estratégias de intervenção metodológicas que conduzam ao aluno adquirir o hábito de leitura e de escrita, bem como, seu impacto na aprendizagem significativa dos alunos. Assim como: Silva (2018), Ruiz Parra (2016), Correia (2015), Carreira (2016), Marques (2020) e Ferreira (2022), auxiliados da Declaração de Salamanca (1994), Relatório de Warnock (1978), apoiada pelo Decreto Presidencial n.º 187/17, de 16 de Agosto (Angola,

2017), entre outros, que oferecem contribuições teóricas interessantes sobre a temática em estudo.

NECESSIDADE EDUCATIVA ESPECIAL DE CARÁCTER PROCESSOLÓGICO

Segundo Borges (2015) a necessidade educativa de carácter processológico está relacionada com problemas ao nível da recepção, organização e expressão da informação e estão associadas ao conceito de dificuldades de aprendizagem específicas. Estas manifestam-se nas áreas da fala, da leitura, da escrita, da matemática e/ou da resolução de problemas, envolvendo défices que implicam problemas de memória, perceptivos, motores, de linguagem, de pensamento e/ou metacognitivos.

Ao nível dos problemas da comunicação, podemos encontrar problemas relacionados com a fala (associadas à voz, articulação dos sons e/ou fluência) e com a linguagem, associadas à forma (fonologia, morfologia, sintaxe), ao conteúdo (semântica) e à função comunicativa (pragmática)

Neste trabalho, tomou-se como foco da abordagem duas características de necessidade educativa especial de carácter processológico, concretamente nas dificuldades de aprendizagem específica, isto é: dislexia e disortografia, sendo que são as dificuldades identificadas no aluno, alvo do nosso estudo. É neste sentido que se fará aqui a sua análise e enquadramento.

Dislexia

Segundo Hudson (2019), etimologicamente a palavra dislexia (do grego) “dus, difícil, desvio mau e dificuldade, *lexis*-palavra. O termo dislexia deriva do grego, “dis” significa dificuldade e *lexis* significa palavra, então dislexia é definida como dificuldade com as palavras” (p.27). Caracterizada por uma falta de habilidade na leitura, manifestadas por uma demasiada dificuldade em aprender a escrever, recordar letras, pronunciar palavras e discriminar sons específicos de letras. O aluno com dislexia possui uma caligrafia ilegível e estar sujeito sempre há trocar de letras (ex. d por b; tapa por pata) mesmo após a idade esperada para a superação de tal comportamento. (Hudson, 2019).

Disortografia

Dominguêz (2019) etimologicamente, disortografia deriva dos conceitos “dis (desvio) ou dus-difícil, desvio mau + orto (correcto) + grafia (escrita), ou seja, é uma dificuldade manifestada por um conjunto de erros na escrita que afecta a palavra, mas não o seu

traçado ou grafia, pois uma criança disortográfica não é, necessariamente, disgráfica” (p.14). Assim, disortografia é uma das dificuldades específicas de aprendizagem que afecta a representação do signo gráfico.

De acordo com Fonseca (1995, p.213), citado Bortolazzo e de Oliveira Pavão (2017) a disortografia é: problema da expressão escrita, afectando a ideação, a formulação e a produção, bem como os níveis de abstracção. Nestes casos, é frequente verificar-se uma discrepância entre o conhecimento adquirido e o conhecimento convertível em linguagem escrita.

Podemos afirmar que a disortografia, compreende-se como uma dificuldade de aprendizagem específica que se relaciona a ortografia e a sintaxe da escrita, apresentando sintomas como as omissões, trocas, inversões de letras e palavras.

Em suma, um aluno é disortográfico quando comete inúmeros erros que podem provocar a incompreensão dos enunciados escritos. Esta dificuldade pode surgir associada a outras problemáticas, como a dislexia e/ou disgrafia.

Segundo os autores Evangelista e Amaral (2017); Correia e de Paula (2017); e Correia (2021), citados por De Sousa, Gonçalves, Menuceli, Cristiano, Guimarães, Freitas, Barbosa, de Brito, Rodrigues e Leite (2022) o papel do psicólogo escolar/educacional ou psicopedagogo é referenciado nos seguintes aspectos:

- Entrevistas e anamnese no ingresso escolar;
- Avaliação com finalidade diagnóstica; avaliação formativa, com o objectivo de analisar a evolução do aluno; avaliação somativa, refere-se a análise final e desfecho com o aluno.
- Sugestões de metodologias e subsídios a escolha de recursos pedagógicos para as salas de aulas com alunos que apresentam dificuldade de aprendizagem;
- Encaminhamento para avaliação interdisciplinar, ou para emissão de laudo com o resultado da avaliação para análise mais específica (p.11).

INTERVENÇÃO PSICOPEDAGÓGICA EM NECESSIDADE EDUCATIVA ESPECIAL DE CARÁCTER PROCESSOLÓGICO

A Lei 17/16 de 07 alterada pela Lei 32/20, de 12 de Agosto, apoia e reforça a universalidade do ensino, assim destaca que:

O Sistema de Educação tem carácter universal, pelo que, todos os indivíduos têm iguais direitos no acesso, na frequência e no sucesso nos diversos níveis de ensino, se forem observados os critérios de cada Subsistema de Ensino, assegurando a inclusão social, a igualdade de oportunidades e a equidade bem como a proibição de qualquer forma de discriminação. (Artigo 8.º).

A Política Nacional de Educação Especial Orientada para a Inclusão Escolar, aprovada pelo Decreto Presidencial n.º 187/17 de 16 de Agosto, realça a necessidade de garantir a transversalidade da educação especial em todos os níveis de ensino, o atendimento educativo especializado, a formação dos professores, a continuidade da escolarização, a participação da família e da sociedade, a acessibilidade e a articulação intersectorial na implementação das políticas públicas. Assim, são apontadas algumas acções: acompanhamento dos alunos com necessidades educativas especiais nas escolas inclusivas do ensino geral, adaptação das escolas inclusivas da rede de ensino geral de salas de recursos multifuncionais e a transformação das escolas Especiais e centros de diagnóstico em núcleos de apoio à inclusão e criação de gabinetes provinciais de atendimento aos alunos com necessidades educativas especiais, o recurso ao plano educativo individualizado.

Segundo Ferreira (2022), a intervenção psicopedagógica no aluno com **necessidade educativa especial** de carácter processológico é realizado a partir do diagnóstico seguida da adopção de estratégias activa, terapêutica, multissensorial e sistemática que permitem compreender naturalmente tudo que é ensinado de forma concreta, podendo ser treinado para ler e ouvir, enquanto exercita a escrita.

Rodrigues e Ciasca (2016) elegem para a minimização dos efeitos causado pela dislexia e disortografia o treinamento da consciência fonológica, através da sua estimulação. Para tal é realizado as seguintes acções:

- Estimular a habilidade dos alunos a prestarem atenção aos sons de forma selectiva, ou seja, discriminação e denominação de sons diversos (reais ou gravados), identificação e sequências de sons numa sequência anterior; localização de sons diversos; ouvir um determinado som e associá-lo à sua fonte;

- Usar rimas para introduzir os sons das palavras. Pode se usar como estratégias: orientação verbal, músicas, parlendas, poesias infantis com rimas, figuras diversas, dentre outros. Dentre as possibilidades destacam-se: trabalhar a atenção e aprimorar a consciência para os sons da fala; enfatizar a rima por meio do movimento (físico-corporal);
- Introduzir o conceito de que qualquer palavra pode ser rimada; criação de rimas;
- Desenvolver a consciência de que a fala é constituída por sequência de palavras, ou seja, que frases são cadeias linguísticas pelas quais transmitimos nosso pensamento. Ainda, que estas são compostas de sequência de palavras com significados e que a ordem das palavras é que dá significado (ou não) à frase;
- Desenvolver a capacidade de analisar as palavras em sílabas, separando-as e sintetizando-as. Para tanto, pode-se utilizar explicação verbal, jogos com movimentos físicos (palmas, por exemplo), jogos com figuras, objectos reais, dentre outros;
- Desenvolver a consciência de que as palavras contêm fonemas. Explicação verbal, espelhos, observação dos colegas ao falar, cartões com figuras, dentre outros, podem ser utilizados como estratégias. Nesse sentido, se poderá: explorar, comparar o ponto e o modo de articulação; isolar, acrescentar e excluir fonemas (iniciais, mediais, finais); comparar palavras com mesmo fonema inicial;
- Introduzir a relação entre grafema/fonema, utilizando-se de explicação verbal, espelhos, observação dos colegas ao falar, cartões com figuras, dentre outros. Gradualmente, a criança deve compreender o princípio do sistema alfabético. É aconselhável que isso seja feito gradativamente, introduzindo, por exemplo, dois fonemas, encontros consonantais e análise e síntese dos fonemas;
- Introdução gradativa das letras e da escrita. Aqui o professor inicia a associação entre as letras com os fonemas (iniciais e finais) das palavras e a escrita dos mesmos (pp. 89-90).

Considerando a necessidade de melhorar o processo educativo recorreremos à política nacional de educação especial orientada para inclusão escolar com base ao Decreto Presidencial n.º187/17 de 16 de Agosto que orienta:

- Planificação das aulas (PA), caso estas não sejam suficientes para atender as singularidades, deve-se recorrer ao plano educativo individualizado (PEI). Este

pretende definir estratégias pedagógicas específicas para todo aluno ter acesso ao conteúdo curricular que se está trabalhando.

Durante a intervenção, para a mitigação ou eliminação dos problemas de aprendizagem que o aluno apresenta, levou-se um conjunto de acções manifestadas no plano educativo individualizado, com o recurso a ludoterapia, tal como declara Santos (2020), **que a actividade lúdica é uma ferramenta usada no ensino e no aprendizado de crianças, principalmente da educação pré-escolar e no ensino primário que permite o desenvolvimento social, pessoal e cultural delas, por meio de jogos e brincadeiras, que auxiliam para o desenvolvimento da leitura e escrita. Desenvolvendo, a atenção, a memória, a percepção e também o pensamento.**

METODOLOGIA

Segundo Cardoso (2022), a metodologia de um trabalho é o que delimita o processo investigativo no sentido de autenticar o seu valor científico, confiabilidade de toda a investigação. Entendemos que, com aplicação de procedimentos e técnicas que foram observados durante a investigação, é o que permitiu comprovar sua validade e utilidade correspondente ao presente estudo.

A presente investigação é um estudo de caso. Devido à profundidade do estudo usou-se a metodologia qualitativa de investigação-acção participativa.

Segundo Rodríguez (et al., 2006), citado por Moisés (2021) o estudo de caso permite o “ajuste aos seus objectivos, a investigação desenvolve-se num desenho qualitativo, de investigação-acção participativa, que cumpre com as características de estimular formas de desenvolvimento emergente” (p.290). Parte-se da realidade e constrói-se para transformá-la, trata de assuntos práticos, quotidianos e pretende com a participação democrática dos envolvidos, propiciar mudanças, transformar a realidade a partir da tomada de consciência dos participantes de formas a capacitar através do processo de construção e utilização desse conhecimento.

Para o efeito, optou-se por uma abordagem qualitativa, apoiada em métodos e técnicas, instrumentos de avaliação, materiais de análise de comportamento que auxiliou na obtenção de informações pertinentes como: observação, anamnese entrevista e escala de verificação de Correia.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Observação inicial

Esta, decorreu na sala número 8 da 2ª classe, turma B, numa sala constituída por 27 alunos distribuídos da seguinte forma: 5 alunos com síndrome de Dawn, 6 alunos com deficiência física, 6 autistas de diferentes níveis e 10 alunos caracterizados com dificuldades de aprendizagem.

Observação do aluno na sala de aula

A observação do aluno na sala de aula permitiu identificar as seguintes características: não participa na aula, está sempre a esconder-se para não vir ao quadro, não lê, não escreve, não compreende as orientações advindas das professoras, não tem noção de dias de semanas, hora, mês ano, não consegue copiar quando escreve no seu caderno, tem dificuldade de manter o foco, é prestativo, disponível para auxiliar os colegas, está sempre deitado na sala de aula, não tem nenhum comprometimento motor.

Entrevista com as professoras

De modo a salvaguardar o anonimato, tratá-las-emos de professora 1 e 2.

Segundo a professora 1: estamos numa sala inclusiva com maiores comprometimentos na aprendizagem dos alunos, já que não respondem aos maiores estímulos que muitas das vezes recebem. Assim sendo, a presente sala é caracterizada por uma área intelectual, afirmou a professora. É importante destacar a presença de várias necessidades educativas especiais na sala de aula.

Para a efectivação da aprendizagem temos de atender as particularidades de cada um, para alguns, escrevemos no quadro e conseguem passar, para outros, escrevemos no caderno e conseguem copiar, enquanto ainda para outros, devemos usar os tracejados para os alunos passarem por cima, e outro grupo, é transformado o conteúdo em desenho e estes por vezes pintam o desenho.

Segundo a professora 2: a sala de aula inclusiva requer do professor uma visão inclusiva e um atendimento particular, temos alunos com vários antecedentes, outros abandonados pelos pais e estão com os avós, outros que são acusados de feitiçarias, outros que sofreram antes do parto, durante e depois do parto, isto é, factores pré, peri e pós-natal.

Entrevista com a mãe

A entrevista com a mãe, em relação o aluno, permitiu identificar os seguintes comportamentos: a gravidez do filho foi resultado de um acto de violação. Por não ter contacto com o pai dos outros filhos, a mãe veio dar conta de que estava grávida nos finais dos três meses, pois na tentativa de abortar o feto, não foi possível, procurando uma ajuda médica, foi aconselhada a não tirar por estar já nos quatro meses, se não, passaria por uma cirurgia.

Toda essa situação levou a rejeitar o filho e não considerar todos os procedimentos a se considerar, enquanto se é gestante. É um filho que ajuda nos trabalhos de casa, não abusa, está sempre fazendo o que é dele, não tem noção das coisas nem do tempo. É uma criança especial, por isso é que a matriculamos aqui no ensino especial, disse a mãe.

Teste da leitura e cópia

Fonte: Aluno em estudo

Durante a leitura o menino mostrou-se calado a todo tempo, visto que nem se quer pronunciou uma palavra. O aluno não lê, porém, pronuncia com dificuldade as vogais. Em relação à escrita, podemos verificar a confusão que faz com as letras, o manejo das letras e a capacidade de configurar as letras revelando uma disfunção com aquilo que se deseja. É um aluno que não lê, não escreve, não consegue copiar, mas com desenvolvimento motor adequado à idade cronológica. O aluno alvo do nosso estudo confunde, omite, substitui e aumenta palavras, principalmente as letras p, r, s, t, v e y.

Resultados da anamnese

A presente anamnese revela o histórico S.A.B, nascido aos 20 de Maio de 2013, com uma idade cronológica de 13 anos, do sexo masculino, filho de N.B de 35 anos, sendo

que a mãe é responsável pelo aluno. É uma família constituída por 3 filhos com idade compreendida de 11 anos aos 2 anos, sendo este, o primeiro do bloco familiar; pais casados, filho biológico, com uma gestação completa, um parto normal, apesar que durante o parto a criança convulsionou.

O relatório médico feito ao aluno, alvo do nosso estudo, apresenta um antecedente marcado por problemas pré, peri e pós-natal, com um diagnóstico de encefalopatia hipoxia isquêmica que resultou numa lesão no sistema nervoso central e afectou directamente o crescimento e desenvolvimento global até aos 2 anos. Apresenta um atraso cognitivo e de linguagem, e durante o nascimento observou-se uma coloração amarela da pele e/ou olhos.

A mãe passou por um processo de trauma motivado pela violação que sofreu. O aluno não tem dificuldade no controle do esfíncter, não tem enureses nocturna, o seu desenvolvimento foi preocupante nos primeiros anos, não tem medo, não conhece as letras do alfabeto. O filho não foi desejado e isto perturbou a vida do casal, muito embora a gestação ter sido tranquila apesar das várias tentativas de aborto. A passagem do peito para a mamadeira foi normal de igual modo para papinha, não tem horas próprias para comer, não mastiga bem os alimentos, come em qualquer lugar, não tem bronquite, alergia, nem asma, já foi internado, não tem problemas relacionados com a visão, nunca realizou nenhum tratamento para os problemas relacionado com a visão e a audição, não é dependente na realização das suas actividades de vida diária, isto é, toma banho sozinho, escova os dentes sozinho, usa o banheiro sozinho, não necessita de auxílio para se vestir ou despir, não apresenta choro fácil, não tem resistência ao toque, gosta dos toques, o aluno não recebe algum tipo de orientação quanto aos deveres de casa, não fala outras línguas, não toca nenhum instrumento musical, é tranquilo, ansioso, não tem transtornos de sono e dorme sozinho.

Resultado da bateria da correia (escala de escrita e leitura)

Não gosta ou evita actividades relacionadas com a escrita (copiar e escrever), a sua escrita é confusa, incompleta e desordenada, com muitas emendas e raspaduras, tem dificuldade em lembrar formas de letras e algarismos, copia inadequadamente (confunde letras e algarismos aparentemente semelhantes), tem dificuldade em reconhecer ou relembrar, confunde palavras aparentemente semelhantes, tem dificuldade em aprender a ler, tem dificuldade em nomear letras, substitui, omite

acrescenta palavras durante a leitura, tem problemas na associação de letras e sons, em compreender a diferença entre os sons das palavras ou na junção de sons em palavras.

Os resultados acima expostos revelam a existência de problemas na escrita, cometendo erros ortográficos, escrita incompreensiva, não escreve, omite, substitui, suprime e alterna às letras na maioria das vezes quando escreve. Tal acção acontece também na leitura. O aluno não lê.

CRONOGRAMA DE AVALIAÇÃO

I-II MÊS DE INTERVENÇÃO		
Actividades a Avaliar	Equipa Avaliativa	Resultado da avaliação
Treinos de consciência fonológica e da fluência da leitura e escrita	Equipa multidisciplinar, professor supervisor e a professora da turma	
III-IV MÊS DE INTERVENÇÃO		
Treinos de consciência fonológica e da fluência da leitura e escrita	Equipa multidisciplinar, professor tutor e professora da turma.	
V-VI MÊS DE INTERVENÇÃO		
Treinos de consciência fonológica e da fluência da leitura e escrita	Equipa multidisciplinar, professor supervisor, professora da turma e o fisioterapeuta	

As sessões obedeceram às várias orientações vindas do estágio curricular conforme as dificuldades que o S.A.B, apresenta. Portanto, após compreender as suas dificuldades desenvolvemos as actividades para mitigar tais dificuldades, levando-o a melhorar a sua atitude perante aprendizagem.

Durante os meses desenvolvemos um conjunto de actividades que na nossa opinião, na das professoras de turma e das professoras da sala de recurso multifuncional, eram adequadas para o aluno, depois de uma análise e aprovação da Direcção da escola, partimos com as sessões. Assim, desenvolvemos as seguintes actividades:

Primeira sessão do atendimento educativo especializado

Fundamentação: a primeira sessão foi marcada por uma apresentação e socialização dos objectivos enunciados, o que se esperava do aluno com as sessões, tornando assim o processo mais atraente, participativo e dinâmico. Esta sessão também foi marcada de informação e apresentação da metodologia a ser usada durante as sessões do

atendimento educativo especializado, de tal modo que, era imprescindível que o aluno, a família e as professoras entendessem o nosso projecto de intervenção, isto é, saber como decorreria as actividades e como deveria ser a sua participação.

O aluno demonstrou um comportamento de medo e preocupação, embora que trabalhamos de forma descontraída.

Métodos: explicativo e expositivo.

Procedimentos: explicação, apresentação do modelo de intervenção

Participantes: aluno, a família, a professora da turma e as professoras do atendimento educativo especializado.

Recursos didácticos: diagnóstico realizado e o material com a proposta de intervenção do plano educativo individualizado.

Resultados da sessão: foi aprovada a proposta de intervenção e nos foi disponibilizada a sala de recursos multifuncionais embora os pais não aceitaram fazer parte do processo de intervenção.

Avaliação: positiva

Segunda sessão do atendimento educativo especializado

Fundamentação: esta sessão foi bastante rica, pois partimos logo na reabilitação das habilidades grafo-motoras, através do grafismo, usando assim a experiência didáctica que orienta. Começamos do mais simples ao mais complexo. Esta actividade foi rica na medida que o aluno passou a ter o controle grafo-motor para posteriormente avançarmos na formação de sons e de outras actividades. Nesta sessão o aluno sentiu-se mais confortável, pensando que as actividades estariam sempre viradas ao grafismo. O S.A.B, realizou esta actividade com um sorriso estampado no rosto.

Objectivos: despertar o formato das letras através do grafismo

Procedimentos: perceber os movimentos ideais para cada grafismo, realizado no caderno, na folha e de representação visual com os instrumentos disponíveis na sala de recurso multifuncional.

Métodos: elaboração conjunta, explicativo, expositivo e demonstrativo.

Participantes: o aluno e o professor estagiário.

Recursos didáticos: folha A4, representação com relevo de grafismos.

Resultados da sessão: o resultado foi positivo, já que o aluno participou da actividade de forma descontraída.

Terceira sessão do atendimento educativo especializado

Fundamentação: esta ficou marcada por recortes de papéis semelhantes para colar o material na parede de sua casa, já que o aluno dorme sozinho, poderia servir de estímulos à nova realidade na sua vida, um novo começo para novas experiências. Foi um trabalho com dupla função, pois o objectivo era o de treinar a motricidade do aluno e despertar a área emocional do aluno. Realizou-se esta actividade com a maior das satisfações, pois esta sessão serviu de estímulo e criou maior confiança entre o aluno e o profissional.

Objectivos: despertar a área emocional do aluno

Procedimentos: perceber os movimentos ideais para cada corte realizado nas folhas, realização de figuras que poderiam servir de estímulos para aprendizagem como “canto das letrinhas que mais amo” coladas na parede do quarto.

Métodos: elaboração conjunta, explicativo, expositivo e demonstrativo

Participantes: o aluno, professor, estagiário e a mãe do aluno.

Recursos didáticos: folha A4, cola, lápis de cor

Resultados da sessão: o resultado foi positivo com uma participação activa do aluno. A mãe permitiu que o aluno trabalhasse e colasse na parede de seu quarto.

Quarta sessão do atendimento educativo especializado

Fundamentação: treinos de consciência fonológica: apresentação à criança por meio de explicação simples, evidenciando a consciência fonémica e articulatória como ponto de partida, onde ele devia observar os movimentos articulatorio e a relação sonora das cinco vogais, identificando-as, inicialmente e classificando-as.

Objectivos: identificar as vogais e seus nomes relacionando-as com cada som.

Procedimentos: com o uso do espelho da sala de recurso multifuncional, o aluno percebeu o movimento ideal de cada grafema para relacionar com o som específico,

com as fichas das vogais o aluno deverá relacionar cada vogal e seu grafema. Era solicitado cada vogal pelo professor estagiário e ele por sua vez apresenta.

Métodos: elaboração conjunta, explicativo, expositivo e demonstrativo.

Participantes: o aluno e o professor estagiário

Recursos didáticos: espelho, fichas de vogais.

Resultados da sessão: o resultado foi positivo, já que ele dominava o formato das letras, só não conseguia exprimir os sons de cada letra e através do treinamento constante e prático desta actividade o aluno passou a participar de forma activa na actividade.

Quinta sessão do atendimento educativo especializado

Fundamentação: consideramos ser o processo de aprendizagem inicial por não conseguir expressar os nomes das vogais, logo foi necessário continuar com a mesma abordagem, isto é, o treinamento das vogais, para ficar claro sobre a aprendizagem como elas são bem representadas com os seus respectivos sons.

Objectivo: aprender as vogais

Procedimentos: utilizamos as pistas das vogais disponíveis na sala de recurso multifuncional, e como forma de jogo o aluno é solicitado a pular para cada vogal, isto depois que o professor estagiário voltar a explicar os formatos das vogais e seu respectivo som. Pulando em cada vogal, solicitada pelo professor, o aluno também treina a orientação espacial, equilíbrio e a lateralidade.

Métodos: prático e elaboração conjunta.

Participantes: aluno e a professor estagiário.

Recursos didáticos: pistas com as vogais

Resultados da sessão: foi um processo com resultados acima da média, já que, esta sessão serviu de recapitulação da sessão anterior para reforçar a aprendizagem do aluno.

Sexta sessão do atendimento educativo especializado.

Fundamentação: de formas a permitir um desenvolvimento harmonioso das aprendizagens, passamos pelo ensino dos ditongos orais e nasais.

Métodos: elaboração conjunta, explicativo, expositivo e prático

Meios de ensino: cartaz, livro da 2ª classe de Língua portuguesa.

Objectivo: definir ditongo; e diferenciar ditongo oral e nasal.

Procedimentos: o primeiro passo, foi o de relembrar o aluno sobre o estudo das vogais, e em seguida, a familiarização da definição do ditongo e a sua respectiva diferenciação, isto é, ditongos orais como aqueles onde o som é expelido unicamente pela boca, sem bloqueio do ar, enquanto os ditongos nasais envolvem a passagem do ar pelo nariz. O professor explica que muitas das vogais precisam ser unidas para formar um som, é daí que temos a união de duas vogais que vai poder formar palavras como pai, mãe, pão, tia e outras.

A seguir o professor apresenta os ditongos: iu, ui, oi, ou, ai, au, ão, ei, eu, ãe informando a criança o seu respectivo som e escrevendo num cartaz algumas palavras como pai, mãe, avião, queijo. Ao aluno foi solicitado a fazer um círculo nos ditongos e quando acertava era premiado, isto é, saltar três vezes.

Resultados da sessão: nesta sessão avaliamos a autonomia e a capacidade de observação, atenção, memória, concentração, identificação e a busca de ditongos.

Sétima sessão do atendimento educativo especializado

Fundamentação: esta sessão ficou marcada com o estudo do alfabeto português, numa ordem sistemática:

- Aprendizagem do formato das letras do alfabeto a manuscrito e à imprensa, quer seja maiúscula, quer seja minúscula.
- Aprendizagem dos sons de cada letra.

Procedimentos: uma das metodologias usadas foi contando a importância de cada letra e sempre que fosse possível elaborar uma história que servia de motivação. Esta foi sempre usada em várias sessões quando o assunto do dia era a aprendizagem das letras do alfabeto.

A presente sessão foi realizada na sala em conjunto com todos os alunos, sendo que neste dia voltamos às aulas com a recapitulação dos sons, tendo como referência o alfabeto português.

Métodos: prático e elaboração conjunta,

Participantes: os alunos, professoras da turma e o professor estagiário.

Recursos didáticos: quadro, giz, apagador e cartaz com o abecedário

Resultados da sessão: não tivemos avanços em relação à aprendizagem, porque os alunos esqueceram das actividades praticadas devido à paragem das aulas.

Oitava sessão do atendimento educativo especializado

Fundamentação: como não tivemos avanços, foi necessário repetir a aula sobre o alfabeto e desta vez utilizar novas abordagens para sua aprendizagem: aprendizagem do alfabeto português

Métodos: explicativo, expositivo, elaboração conjunta e prático

Recursos didático: alfabeto móvel e música

Objectivo: aprender as letras que compõem o alfabeto português

Procedimentos: o primeiro passo foi o de realizar uma actividade de reconhecimento das vogais para **trabalhar o alfabeto com o aluno**, a seguir apresentar o alfabeto móvel na parede, e depois da apresentação, o aluno foi convidado a trabalhar na parte gráfica da letra, no ar, no chão, no quadro e por último, no caderno.

Participantes: os alunos, professoras da turma e o professor estagiário.

Resultados da sessão: verificou-se, por parte do aluno, o reconhecimento de algumas letras do alfabeto, o que constituiu motivo de ascensão à nossa intervenção.

Depois do aluno conhecer as letras do alfabeto, era o momento certo de explicarmos a diferença que existe entre as letras de modo a desenvolver um novo paradigma na apreensão, organização e expressão do conhecimento, através do estudo das consoantes.

Nona sessão do atendimento educativo especializado

Fundamentação: a aprendizagem dos sons constitui um elemento principal para o desenvolvimento das habilidades da leitura e escrita, e isto permitiu desenvolver a associação entre o fonema e grafema que é a estratégia que elegemos para a intervenção psico-pedagógica.

Métodos: elaboração conjunta, explicativo, expositivo e prático

Recursos didáticos: planilha das consoantes e dos sons.

Objectivo: aprender o grafema e fonema de cada consoante e o seu respectivo som.

Procedimentos: para o ensino dos sons, o professor, num cartaz, escreve o som do dia, mas, logo na primeira sessão é apresentado uma explicação sobre as letras, onde o professor fala sobre os sinais gráficos, a caracterização dos sons que podem ser vocálicos ou consonânticos, para que o aluno faça a distinção delas, assim, o fonema é a menor unidade sonora da palavra que permite distinções semânticas. Essa associação precisa ser feita de formas que o aluno reconheça a letra que representa um som, um nome e uma forma gráfica. Numa outra sessão é trabalhada a capacidade de identificar a estrutura fonémica e gráfica de cada letra, onde, o aluno é ajudado a escrever, sob orientação do professor, o formato da letra. Assim, introduzimos a ordem do mais simples ao complexo, à aprendizagem dos sons, à imprensa e a manuscrito. Assim sendo, começamos com: v e f, seguimos com as letras l, r depois com as letras oclusivas nasais m e n, e seguimos com as letras p, b, t, d, c, g, h, j, s, x e z levando, em seguida, a formar os sons z dito ex: d+a=da; d+e=de; d+i= di; d+o= do e d+u= du.

Resultados da sessão: avaliar a participação do aluno nas actividades, despertando nele a capacidade de atenção e memorização, a escrita e a leitura.

Participantes: os alunos, professoras da turma e o professor estagiário.

Décima sessão do atendimento educativo especializado

Fundamentação: Treinamento da consciência fonémica e grafo-motora da consoante /b/

Objectivo: verbalizar o nome da consoante, sua escrita e seus respectivos sons.

Procedimentos: a criança deve verbalizar o nome da consoante /b/ bem como aprender os passos da sua escrita, devendo conhecer as letras à imprensa e à manuscrita, onde durante uma semana se trabalha em cada consoante. Com o recurso às vogais aprendidas no princípio da intervenção, devia verbalizar-se palavras com a movimentação articulatória da língua sem a pronúncia da vogal, isto, numa primeira fase, e posteriormente, a pronúncia da consoante /b/ juntar-se-iam as vogais formando

assim a consciência silábica. Sendo que estas apresentariam a seguinte configuração: /ba/, /be/, /bi/, /bo/, /bu/ com a presença do espelho onde a criança deverá observar a articulação do assunto do dia. Exemplo: b+a=ba.

Métodos: Elaboração conjunta, explicativo, expositivo e prático

Participantes: o aluno e o professor estagiário.

Recursos materiais: espelho, cartaz e fichas de comunicação.

Resultados da sessão: tivemos resultados positivos, já que a actividade do treinamento da consciência fonémica e grafo-motora de uma determinada consoante foram trabalhadas em quatro sessões.

Por não ter noção de tempo, foi necessário disponibilizar duas sessões para aprendizagem dos dias de semana.

Décima primeira e segunda sessão do atendimento educativo especializado

Treinamento dos dias de semana

Objectivo: aprender os nomes dos dias da semana.

Procedimentos: utilizar a tecnologia, isto é, o telefone, com um recurso à grelha de comunicação, afim, de permitir o conhecimento dos dias da semana, já que o aluno não os conhecia, bem como tabela de comunicação que indicavam uma actividade que a criança desejava realizar.

Métodos: elaboração conjunta, explicativo e expositivo

Participantes: o aluno e o professor estagiário

Recursos materiais: telefone, grelha de comunicação com os dias da semana

Resultados da sessão: o aluno não entendeu, tivemos um resultado negativo, pois o mesmo não alcançou os objectivos traçados, levando a continuação da mesma actividade para décima segunda sessão.

Objectivo: identificar os nomes dos dias da semana.

Procedimentos: usamos o cartaz com os nomes dos dias da semana, onde cada estudante levantava o desenho correspondente conforme a solicitação feita pelo professor.

Métodos: elaboração conjunta, explicativo, expositivo e prático

Participantes: o aluno e os colegas, as professoras da turma e o professor estagiário

Recursos materiais: cartaz com os nomes da semana e com o desejo representativo de cada dia.

Resultados da sessão: foi positivo, porquanto a criança conseguiu identificar alguns dias da semana.

Décima terceira sessão do atendimento educativo especializado

Fundamentação: treinamento da consciência fonémica e grafo-motora da consoante /p/, permitiu desenvolver as habilidades de leitura e escrita, assim recorremos ao treinamento com a formação dos sons.

Objectivo: verbalizar o nome da consoante, sua escrita e seus respectivos sons

Procedimentos: o aluno deve verbalizar o nome da consoante /p/ bem como aprender os passos da sua escrita, devendo conhecer as letras à imprensa e à manuscrita, com o recurso às vogais aprendidas no princípio da intervenção, devia verbalizar-se palavras com a movimentação articulatória da língua sem a pronúncia da vogal, isto, numa primeira fase, e posteriormente, a pronúncia da consoante /p/ juntar-se-iam as vogais formando assim a consciência silábica. Sendo que estas apresentariam a seguinte configuração: /pa/, /pe/, /pi/, /po/, /pu/ com a presença do espelho onde a criança deverá observar a articulação do assunto do dia.

De formas a comprovar a aprendizagem e estimular o processo de correção na aprendizagem, foi feito a formação de palavras com a consoante /p/, onde o aluno tinha de pronunciar as letras como: pai, pular, pico. Este jogo permitiu a formação de palavras, onde a criança foi solicitada a juntar as letras como: /p+/a+/i/ = /pai/

Métodos: Elaboração conjunta, explicativo, expositivo e prático.

Participantes: o aluno, seus colegas, as professoras da turma e os professores estagiários.

Recursos materiais: quadro, giz, apagador e cartolina.

Resultados da sessão: tivemos bons resultados sendo que, a criança participou de forma descontraída na mesma actividade.

Décima terceira sessão do atendimento educativo especializado

A presente sessão foi realizada no ambiente familiar com o propósito de apresentar também os avanços das actividades desenvolvidas ao longo dos anos.

Treinamento da consciência fonémica e grafo-motora da consoante /m/

Objectivo: identificar o nome da consoante, sua escrita e seus respectivos sons

Procedimentos: o processo de aprendizagem foi: aprendendo brincando. Como actividade, a criança visualizava a letra solicitada pela professora, informava o som e quando a criança encontrava gritava o nome da respectiva letra. Dentro da mesma caixa constava palavras e consoantes já aprendidas e a mesma no meio de tantas letras, sons e palavras deverá procurar e quando a encontrava escrevia no quadro. Assim treinamos a consciência fonémica, articulação da palavra, bem como a sua escrita.

Métodos: elaboração conjunta, explicativo, expositivo e prático.

Participantes: o aluno, o professor estagiário e a mãe

Recursos materiais: caixa mágica (letras, sons e palavras), folha A4

Resultados da sessão: tivemos resultados positivos.

Técnica da leitura em voz alta, orientada e repetida

O aluno lia em voz alta os sons durante 5 minutos, tendo em conta a especificidade do assunto. Posteriormente leu o professor estagiário, reduzindo desta forma as exigências cognitivas de descodificação, tornando o aluno mais disponível para a compreensão. Seguidamente trocaram-se os papéis.

As abordagens usuais deste método são também referidas como leitura repetida, leitura com pares, leitura partilhada, leitura assistida e leitura em eco. Nesta última, comecei a ler os sons em voz alta, depois o aluno leu o mesmo em voz alta sob a orientação do professor.

Prática na aplicação destas competências à leitura e à escrita

a. Treino da fluência.

Este treino permitiu a correcção dos erros ortográficos, pois o conhecimento da letra, permite corrigir os erros por textos elaborados.

b. Experiências enriquecedoras no campo da linguagem: ouvir falar acerca de contar histórias

Aqui utilizamos as histórias para levar o aluno numa reflexão profunda da importância da leitura, e também permitiu sempre entender o assunto do dia e prendê-lo na sequência que tinha o conteúdo do dia.

Décima quarta sessão: Informação e apresentação dos resultados à família e as professoras.

Depois de um conjunto de actividades realizadas, seguido de uma sequência lógica, partindo do assunto mais simples ao mais complexo, num formato descontraído, procurou-se formas de desenvolver as capacidades, habilidades, hábitos, conhecimentos do aluno, alvo do nosso estudo. Por essas razões as nossas actividades foram sempre contínuas. No intento de melhorar as sessões, recorreremos também *pals-reading*, o programa que permitiu promover a correspondência entre a letra/som, consciência fonética, descodificação, identificação de palavras, leitura de histórias, assim como actividades de aumento da fluência.

Orientação para a família

No âmbito da estratégia de intervenção no processo educativo, é imprescindível a presença da família, pelo que é notável a grande influência que esta joga no desenvolvimento holístico das mesmas. Foi assim que a orientamos:

- Estar mais próxima do aluno nas suas actividades; e
- Estar presente em cada etapa que o aluno passar e melhorar o grau de participação nas actividades recreativas.

Para a escola, sugerimos ser importante a participação da família no processo de intervenção psico-pedagógica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os défices de aprendizagem podem advir de diversos factores, sendo eles orgânicos, processológicos ou mesmo emocionais e é importante ser descoberto o mais rápido possível, de formas a aplicar um modelo de aprendizagem de acordo ao perfil da pessoa com necessidades educativas especiais, promovendo o favorecimento e desenvolvimento gradual.

Os fundamentos teóricos que sustentam a variabilidade do comportamento do aluno com necessidade educativa especial de carácter processológico dizem respeito **as alterações**

ou mudanças no aprendizado, no desenvolvimento do aluno incluindo os processos maturacionais, influenciando na forma como recebe, organiza e expressa a informação recebida.

Conforme as literaturas consultadas e das constatações feitas a partir do aluno, objecto da investigação, é possível afirmar que o processo de ensino-aprendizagem depende principalmente de um vasto processo que envolve, desde o conhecimento do aluno, por uma avaliação psico-educacional em que em cada etapa escolar deve ser feito uma caracterização de início para assegurar a aprendizagem e torná-la atraente, facilitada, significativa e tornar o ambiente de ensino num lugar de “todos” e para “todos”, atingindo assim, uma planificação segura, específica e centrada nas potencialidades de cada aluno.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Angola. Decreto Presidencial n.º 187/17, de 16 de Agosto. Ministério da Educação. Instituto Nacional para a Educação Especial (INEE). Projecto da Política Nacional de Educação Especial Orientada para a Inclusão Escolar. Ministério da Educação. Luanda.
- Angola. Lei n. 17/16, de 7 de Outubro de 2016 alterada pela Lei 32/20, de 12 de Agosto. Revoga a Lei n.º 13/01, de 31 de Dezembro de 2001 e toda a legislação que contrarie o disposto na presente Lei. Luanda.
- Borges, M. I. R. (2015). *A relação família/escolas e as crianças com necessidades educativas especiais* (Doctoral dissertation).
- Bortolazzo, J. C., & de Oliveira Pavão, S. M. (2017) Disortografia: um enfoque psicopedagógico. Excluídos, 97.
- Cardoso, S. de F. (2022). *Manual de Metodologia da Pesquisa: Engenharia Civil*. Faculdade Luciano Feijão.
- Carreira, B. O. (2016). *Dificuldades de Aprendizagem Específicas e Advocacia Parental: Um Estudo Quantitativo sobre as Perspetivas de Pais de Alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico*. Dissertação de Mestrado em Educação Especial Área de Especialização em Dificuldades de Aprendizagem Específicas. Universidade do Minho Instituto de Educação.

- Correia, L. M. (2015). *A Educação de Crianças e Adolescentes com Necessidades*.
- De Sousa, G.A.L; Gonçalves, J. S; Menuceli, G.M. de A.; ; Guimarães, L. A.; Freitas, E. G. G; Barbosa, A. P; de Brito, Th. G; Rodrigues, J. de A. L., & Leite, E. F. (2022). *As dificuldades de aprendizagem em crianças: intervenção do psicólogo no contexto escolar*. Research, Society and Development, v. 11, n. 16, e361111638367, 2022 (CC BY 4.0) | ISSN 2525-3409 | DOI: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v11i16.38367>.
- Dominguêz, B. C. B. (2019). *Disortografia e as dificuldades de aprendizagem nos anos iniciais*.
- Ferreira, S. da S. (2022). *O perfil pedagógico dos professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental na identificação das dificuldades de aprendizagem específicas-dislexia nas Escolas da Rede Municipal de Pedra Branca do Amapari-Amapá*. Universidade Fernando Pessoa Mestrado em Ciências da Educação - Educação Especial.
- Hudson, D. (2019). *Dificuldades específicas de aprendizagem: ideias práticas para se trabalhar com: dislexia, discalculia, disgrafia, dispraxia, TDAH, TEA, Síndrome de Asperger, TOC*; tradução de Guilherme Summa. Petrópolis: Vozes.
- Marques, M.M. F. (2020). *Respostas educativas proporcionadas aos alunos com Dificuldade de Aprendizagem Específicas (DAE), no contexto da Escola Inclusiva*. Dissertação de Mestrado em Educação Especial, Domínio Cognitivo Motor. IESF- Escola Superior de Educação de Fafe.
- Moisés, A.R.S (2021). *Orientação educativa para famílias de crianças com paralisia cerebral*. Mayamba Editora.
- Rodrigues, S. das. D e Ciasca, S. M. (2016). *Dislexia na escola: identificação e possibilidades De intervenção*. Rev. Psicopedagogia 2016; 33(100): 86-97
- Rodrigues, S. das. D., & Ciasca, S. M. (2016). *Dislexia na escola: identificação e possibilidades De intervenção*. Rev. Psicopedagogia 2016; 33(100): 86-97
- Ruiz Parra, J. M. (2016). *Incidencia de la disortografia en el aprendizaje de lengua y literatura en los niños y niñas del Cuarto año de Educación Básica de la escuela fiscal mixta "Nidia Jaramillo" de la Parroquia San Luis, Cantón riobamba, provincia de chimborazo durante el año lectivo 2011-2012* (bachelor's thesis, riobamba, unach 2016).

- Santos, A. (2020). “*O que é que a criança faz?*” - *A importância de uma avaliação autêntica e sensível. Primeiros anos.* <https://primeirosanos.iscte.iul.pt/2024/11/25/aimportancia-de-uma-avaliacao-autentica-e-sensivel>.
- Silva, A. (2015) *Dislexia, como lidar?* São Paulo: All Print.
- Silva, de S. F. A. (2018). *Inclusão vs. Integração dos alunos com necessidades educativas especiais no ensino regular. Relatório de Estágio realizado no âmbito do Mestrado em Ensino de Geografia no 3.º ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário.* Faculdade de Letras - Universidade do Porto.
- UNESCO (1994). *Declaração de Salamanca e enquadramento da acção na área das necessidades educativas especiais – Conferência mundial sobre necessidades educativas especiais: acesso e qualidade.* Salamanca, Espanha.
- Warnock Report, (1978). *Report of the Committee of enquiry into the education of handicapped children and young people.* London: Her Majesty’s Stationery Office.